

РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕК У РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ

К. І. Ярошенко, студентка

Науковий керівник – д-р. наук із соц. ком., професор Г. В. Шемаєва
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Сучасний розвиток науки характеризується активною цифровізацією дослідницької діяльності та зростанням обсягів наукових даних. У зв'язку з цим особливого значення набуває управління дослідницькими даними (Research Data Management, RDM), яке охоплює процеси організації, документування, збереження та поширення наукової інформації. Одним із ключових напрямів розвитку RDM є впровадження принципів FAIR, відповідно до яких дані повинні бути доступними, сумісними та придатними для повторного використання. Вперше ці принципи були систематизовані у праці М. Вілкінсона та співавторів «The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship».

У сучасних умовах академічні бібліотеки поступово трансформуються у центри підтримки відкритої науки та цифрових досліджень. Дослідники наголошують, що бібліотеки дедалі активніше беруть участь у впровадженні сервісів управління дослідницькими даними, створенні інституційних репозитаріїв і забезпеченні відкритого доступу до результатів наукової діяльності. Крім того, бібліотекарі виконують функції консультантів у сфері цифрового кураторства, метаданих та довготривалого збереження даних.

Зарубіжний досвід показує, що ефективне впровадження RDM можливе лише за умови співпраці бібліотек, ІТ-підрозділів та науковців. Зокрема, у праці D. A. Nitecki у співавторстві з A. Alter «Leading FAIR Adoption Across the Institution» [1] підкреслюється, що академічні бібліотеки стають ключовими учасниками формування інституційної культури відкритої науки та розвитку цифрової інфраструктури університетів. Водночас важливими залишаються питання підготовки фахівців, розвитку цифрових компетентностей та створення нормативної бази для підтримки RDM.

Для України ця проблема є особливо актуальною, оскільки більшість академічних бібліотек перебувають лише на етапі впровадження цифрових сервісів. Адаптація міжнародного досвіду може сприяти модернізації бібліотечно-інформаційної діяльності, розвитку відкритої науки та інтеграції українських університетів у міжнародний науковий простір.

Одним із провідних напрямів розвитку сучасної науки є забезпечення відкритості та доступності результатів досліджень. У цьому контексті важливу роль відіграють принципи FAIR, які визначають основні вимоги до організації

та збереження дослідницьких даних. Відповідно до цих принципів дані мають бути легко відшуковуваними, доступними, сумісними та придатними для повторного використання .

У наукових працях останніх років значна увага приділяється ролі академічних бібліотек у реалізації FAIR-принципів та розвитку сервісів RDM. На цьому наголошується у дослідженні, проведеному ще у 2016 р. [2]. Науковці відзначають, що саме бібліотеки мають достатній досвід у сфері цифрового збереження інформації та можуть виступати координаторами процесів управління науковими даними. Крім того, вони підкреслюють, що бібліотеки повинні забезпечувати консультативну підтримку, навчання користувачів та організацію доступу до цифрових ресурсів.

Сучасні університетські бібліотеки активно розвивають інституційні репозитарії, системи збереження цифрових даних та освітні програми для дослідників. Важливою складовою цієї діяльності є формування цифрових компетентностей бібліотекарів і науковців. У праці «Three camps, one destination: the intersections of research data management, FAIR and Open» [3] зазначається, що відкриті дані, FAIR-принципи та управління дослідницькими даними є взаємопов'язаними складовими сучасної наукової комунікації .

Отже, для українських академічних бібліотек перспективними напрямками розвитку є створення сучасної цифрової інфраструктури, упровадження міжнародних стандартів роботи з дослідницькими даними та активізація участі бібліотек у підтримці наукової діяльності. Впровадження таких практик сприятиме розвитку відкритої науки, підвищенню якості досліджень та розширенню міжнародної співпраці у науковій сфері.

Література:

1. Nitecki, D.A., Alter, A.: Leading FAIR Adoption Across the Institution: A Collaboration Between an Academic Library and a Technology Provider. *Data Science Journal*. 20, 6 (2021). <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-006>.
2. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data*. 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
3. Higman, R., Bangert, D., Jones, S.: Three camps, one destination: the intersections of research data management, FAIR and Open. *Insights the UKSG journal*. 32, 18 (2019). <https://doi.org/10.1629/uksg.468>.